

Biochar de sistemas agroflorestais

www.af4eu.eu

O biocarvão de alta qualidade pode ser produzido a partir de biomassa lenhosa por pirólise e serve como um co-substrato valioso na compostagem, por exemplo, para gerar um produto final particularmente rico em húmus, promotor de crescimento e com propriedades de melhoria do solo.

Devido à sua elevada produtividade de biomassa, os sistemas agroflorestais podem fornecer biomassa lenhosa de uma forma particularmente eficiente em termos de terra, conservação de recursos e boa relação custo-eficácia. As taxas de crescimento das árvores agroflorestais são, em alguns casos, significativamente mais elevadas do que as das árvores florestais devido à elevada fertilidade do solo e à falta de concorrência associada à produção do sub-bosque. Além disso, a poda também representa uma fonte de biomassa lenhosa. Portanto, a pressão de utilização sobre ecossistemas florestais quase naturais pode ser reduzida pela disseminação de sistemas agroflorestais em grandes áreas. O processamento de madeira também produz matérias-primas e resíduos ricos em lignina.

Quantidades significativas de biocarvão podem ser produzidas a partir de todas estas matérias-primas orgânicas naturais através de tratamento térmico em condições de baixo teor de oxigénio. Em plantas de pirólise modernas, o rendimento de biochar é de até 30%.

O biochar produzido desta forma tem propriedades extremamente versáteis e potenciais de utilização que são relevantes do ponto de vista bioeconómico. Já foram identificadas mais de 50 aplicações possíveis para o biocarvão, por exemplo, como material filtrante para tratamento de águas residuais, água potável e gases de escape ou como matéria-prima de base biológica para alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos, tintas e têxteis. Além disso, o biochar pode ser usado para isolamento, descontaminação e regulação da humidade em edifícios ou como matéria-prima para outras aplicações industriais. Já existem exemplos práticos para muitas destas áreas de aplicação, pelo que se pode presumir que existe uma procura de mercado e que existem oportunidades de vendas correspondentes.

No entanto, os requisitos para o biochar exigido podem diferir em termos de propriedades, qualidade e quantidades. As modernas instalações de pirólise, que podem produzir quantidades escaláveis de biocarvão de forma eficiente e rentável com diferentes propriedades sob condições de processo modificáveis, oferecem uma abordagem prática a nível local, municipal e regional.

Como conclusão, ao refinar biomassa lenhosa de sistemas agroflorestais em biocarvão de alta qualidade, a bioeconomia abre inúmeras oportunidades de utilização dentro de diversas cadeias de valor agroflorestais ligadas à mitigação das mudanças climáticas.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.